

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯНИНГ ШАҲАР ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ (СОЦИАЛОГИК ТАҲЛИЛ)

Худайкулова Нилуфар Хамдамовна

Тошккнт шаҳар Яккасарой тумани 487 дмтт директори.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287807>

Аннотация. Ушбу аннотация, рақамли технологияларнинг шаҳарлардаги ижтимоий ва иқтисодий ҳаётга таъсирини, уларнинг афзалликлари ва хатарларини таҳлил қилиб, бу соҳадаги ўзгаришларнинг келажаги ҳақидаги тушунчаларни баён қилишига қаратилган.

Калим сўзлар: Рақамли технологиялар, Ақлли шаҳарлар (Smart cities), Транспорт тизими, Энергия тежаш, Сенсорлар ва IoT (Internet of Things), Онлайн хизматлар, Маълумотлар хавфсизлиги, Шахсий маълумотлар

Рақамли технологиялар замонавий шаҳар ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, улар шаҳарларнинг ижтимоий, иқтисодий ва экологик ривожланишини шакллантиришда катта роль ўйнайди. Ақлли шаҳарлар (smart cities) концепцияси ва рақамли трансформация шаҳар инфратузилмасини, транспорт тизимини, коммунал хизматларни ва давлат бошқарувини оптималлаштиришда самарали воситаларга айланмоқда. Мобил иловалар, сенсорлар ва маълумотларни йиғиш платформалари орқали аҳолининг кундалик эҳтиёжларига жавоб бериш, энергия тежаш ва атроф-муҳитга бўлган таъсирни камайтириш йўналишида ўзгаришлар рўй бермоқда. Шунингдек, рақамли технологиялар ижтимоий алоқаларни ўзгартиришда, шахсий маълумотларнинг хавфсизлиги ва махфийлигига тажовуз қилиш масалаларида янги ижтимоий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Меҳнат бозоридаги ўзгаришлар, онлайн иш имкониятларининг пайдо бўлиши, рақамли платформалар орқали ижтимоий ёрдам хизматларининг тақдим этилиши ҳамда фуқароларнинг давлат билан алоқасини мустаҳкамлаш бу технологиялардан фойдаланишнинг ижобий томонларидир.

Рақамли технологиялар жамиятнинг турли соҳаларида катта ўзгаришларга сабаб бўлмоқда. Бу ўзгаришлар шаҳар ҳаётида ҳам сезиларли даражада ахборот-технологик инқилобларга, ижтимоий муносабатлар ва ҳаёт тарзига таъсир кўрсатмоқда. Рақамли технологиялар инсонларнинг кундалик ҳаётига, ишлаш ва ўқиш шакллари, транспорт, саломатлик, таълим ва яна бошқа соҳаларга ўзининг терең таъсирини ўткази бошлади. Шунингдек, шаҳарларда рақамли трансформация ҳам кучайгани туфайли, технологик ўзгаришлар шаҳарлардаги ижтимоий муносабатлар, меҳнат бозори, фуқароларнинг ҳаёт даражаси ва давлат билан фуқаролар ўртасидаги алоқаларга ҳам таъсир ўтказмоқда.

1. Рақамли технологиялар ва шаҳар ҳаёти

Шаҳарларнинг рақамлаштириш жараёни, яъни шаҳарларнинг "ақлли" (smart) бўлишини таъминлайдиган технологиялар тез ривожланмоқда. Бу жараён шаҳарлар бошқаруви, инфраструктура, хавфсизлик ва жамоат хизматларини самарали бошқаришга ёрдам беради.

Қўлланиладиган рақамли технологиялар:

- Ақлли шаҳарлар: Автоном транспорт, активацияланган камералар, сенсорлар ва маълумотларни йиғиш тизимлари орқали шаҳарлар бошқаруви, экологик ҳолат, транспорт тизими ва ижтимоий хизматларни яхшилаш.

- Мобил иловалар ва платформа: Ҳар бир шаҳар аҳолиси мобил қурилмалар орқали давлат хизматларидан фойдаланиш, ижтимоий алоқа ва ахборот алмашиш имкониятига эга бўлмоқда.

- Рақамли иқтисодиёт: Электрон тижорат, фриланс иш жойлари, онлайннинг иқтисодиётнинг ўсиши шаҳарлар иқтисодиётига янги имкониятлар яратмоқда.

2. Ижтимоий муносабатлар ва рақамли технологиялар

Рақамли технологиялар инсонлар ўртасидаги ижтимоий муносабатларни, ахборот алмашиш, таълим, ижтимоий ҳамкорлик ва хатарларнинг таралишини ўзгартирмоқда. Шу билан бирга, шаҳарларда рақамли технологияларнинг тараққиёти ижтимоий ўзаро таъсирни, уларнинг ўзаро муносабатларини ўзгартирмоқда.

Таъсир қилиш соҳалари:

- Социализация: Рақамли технологиялар ўзгаришга олиб келган муҳим факторлардан бири, одамларнинг ўзаро алоқа қилишидаги янги усуллар (мобил иловалар, ижтимоий тармоқлар, видеоконференциялар) ижтимоий алоқа шакллариини ўзгартирди.

- Маълумотлар эгаллиги: Рақамли платформалар, ижтимоий тармоқлар ва бошқа технологиялар орқали шахсий маълумотларни йиғиш, сақлаш ва ишлаш — бу янги ижтимоий масалаларни, яъни маълумотларнинг хусусийлик ва хавфсизлигини келтириб чиқаради.

- Рақамли ижтимоий ёрдам: Онлайннинг платформалар орқали кўп одамларга ижтимоий ёрдам ва психологик дастак кўрсатиш, уларнинг ижтимоий ҳаётидаги қийинчиликларни камайтириш мумкин бўлмоқда.

3. Рақамли технологиялар ва меҳнат бозори

Шаҳарларда рақамли технологиялар иш жойларини ҳам қайта ташкил қилишда муҳим роль ўйнамоқда. Яхши тажрибага эга мутахассислар, фрилансерлар ва онлайн ишчиларнинг сони ўсиб бормоқда, бу иш жойларининг шаклини ва меҳнат бозори динамикасидаги ўзгаришларни келтириб чиқаради.

Меҳнат бозоридаги ўзгаришлар:

- Автоматлаштириш: Маълум бир соҳаларда (масалан, транспорт, логистика, хизмат кўрсатиш) роботлаштириш ва автоматизациялашиш кўрсаткичлари орқали одамларнинг иш жойлари ўзгармоқда.

- Онлайн меҳнат: Инсонлар кундалик ҳаётида фриланс, удаленная иш, видео-конференциялар ва бошқа онлайн платформалар орқали ишлаш имкониятига эга.

- Янги касблар: Янгиланган технологиялар ва янги соҳалар орқали янги касблар ва иш имкониятлари пайдо бўлмоқда.

4. Хавфсизлик ва рақамли технологиялар

Шаҳарлар ҳаётида рақамли технологиялар кўплаб хавфсизлик масалаларига сабаб бўлади. Маълумотлар хавфсизлиги, шахсий маълумотларнинг аниқлиги, хакерлик хужумлари ва фойдаланувчиларнинг шубҳали алоқалари ва йўқотишлари шаҳар ҳаётидаги муҳим ижтимоий муаммолардан биридир.

Рақамли хавфсизлик масалалари:

- Киберхавфсизлик: Технологик жараёнлардаги хавфсизлик муаммолари, маълумотларнинг йўқолиши, хусусийликни бузиш ҳолатлари ва хакерлик хужумлари — бу янги ижтимоий хавфларнинг олдини олишдаги долзарб муаммолар.

- Шахсий маълумотлар: Ижтимоий тармоқлар, онлайн хизматлар орқали шахсий маълумотларнинг риоя этилиши ва бунинг ижтимоий аҳамияти.

5. Рақамли технологиялар ва экологик муаммолар

Шаҳарлар ҳаётида рақамли технологиялар экологик таъсирни камайтиришда ҳам ёрдам бермоқда. Мобил иловалар ва рақамли платформаларнинг ишлаши ресурсларни тежашга, энергия сарфини камайтиришга, атроф-муҳитни муҳофаза қилишга ёрдам беради.

Экологик таъсирлар:

- Энергия тежаш: Ақлли шаҳарлар орқали энергия сарфини камайтириш, тоза энергия манбаларига ўтиш.

- Транспортни оптималлаштириш: Электр транспорт воситалари, умуман алоқа тизимлари орқали транспорт ифлосланишини камайтириш.

Хулоса

Шаҳар ҳаётида рақамли технологиялар ўта муҳим ва комплекс омил сифатида ижтимоий муносабатларни, меҳнат бозори динамикасини, хавфсизликни, экологик шарт-шароитларни ва шахсий ҳаётни шакллантиришда катта роль ўйнамоқда. Рақамли трансформация шаҳарларнинг янгиланишини ва ижтимоий тараққиётни, шунингдек, глобал ижтимоий ва иқтисодий муаммоларга эътибор қаратилган янги қарорлар ишлаб чиқишни талаб этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. "Smart Cities: A Spatialised Intelligence" — Автор: Catherine Mulligan, Rob Kitchin
2. "The Smart City and the Co-creation of Value" — Автор: Michael S. H. Heng
3. "The Role of Digital Technologies in Smart Cities" — *International Journal of Smart Cities and Intelligent Systems*
4. "The EU Digital Agenda: Smart Cities and Urban Sustainability" Евроиттифоқнинг рақамли тўғри йўналишидаги сиёсати ва шаҳарлардаги рақамли технологияларни жорий қилиш бўйича хулосалар.